

Questionário 2 - Prática de Interação

53 respostas

[Publicar análise](#)

Qual o seu curso?

Copiar

52 respostas

A. Compreensão dos conceitos

Copiar

Avalie as afirmações abaixo, com relação à importância da atividade de interação com o Spotify para a sua compreensão dos conceitos (metas de usabilidade e Facetas de Experiência do Usuário (UX):

Refleta sobre sua compreensão dos conceitos de metas de usabilidade e facetas da experiência do usuário (UX) após ter feito a atividade: O que ficou mais claro para você? Você acredita que conseguiria explicar esses conceitos para outra pessoa melhor do que antes da atividade? Justifique.

49 respostas

O que ficou mais claro pra mim foi a diferença entre metas de usabilidade e experiência do usuário. Antes eu não entendia claramente a diferença, mas agora entendi que usabilidade é mais sobre o sistema funcionar bem, ser fácil de usar, rápido e sem erros. Já a experiência do usuário vai além disso, envolve como a pessoa se sente usando, se gosta, se acha agradável ou não

Eu acredito que conseguiria explicar melhor esses conceitos para outra pessoa do que antes porem ainda não de forma perfeita. Porque agora eu já tenho uma noção básica da diferença entre eles e consigo dar exemplos simples, tipo um aplicativo que funciona bem, mas não é bonito ou interessante

Sim, uma vez que saímos do campo da teoria diretamente para o meio prático, logo melhorando e facilitando a compreensão desses temas.

Ficou mais claro, principalmente, os conceitos de metas de Usabilidade, pois é possível estabelecer métricas mais objetivas para elas.

Sim, com essa atividade prática pude entender de forma mais eficiente sobre esse assunto

Sim, acho que eu conseguiria já que consegui aprender e compreender os conteúdos passados

A atividade ajudou a entender melhor as diferenças entre metas e facetas.

A atividade prática possibilita que seja fácil explicar para outras pessoas sobre esses conceitos.

IIII

Com certeza. Tenho um background mais técnico como desenvolvedor, não tão voltado para UX. Alguns dos pontos abordados na atividade me fazem a ter uma perspectiva ligeiramente diferente sobre UX.

Após a atividade ficou claro quando eu estou direcionando a análise para o sistema e quando

se trata de uma emoção subjetiva do usuário. Com certeza conseguiria explicar essa diferença e os conceitos de melhor forma por conta de ficar claro a diferença das duas análises.

Discursar sobre o aplicativo, avaliando-o com base nas facetas de UX e nas metas de usabilidade, foi uma experiência enriquecedora. Graças à prática desta aula, sinto-me mais apto a explicar o assunto a outras pessoas e a realizar avaliações cotidianas mais conscientes sobre os serviços que utilizo. Além de aumentar a criticidade para julgar corretamente os serviços, essa prática ajuda a compreender o que é satisfatório e a buscar soluções mais agradáveis, a meu ver.

A diferença entre os conceitos de eficácia e eficiência, de fato conseguiria diferenciar pois a atividade deixou claro a diferença entre eles.

Antes eu até sabia o que eram mas não sabia explicar, agora que eu vi as definições e na prática eu consigo explicar melhor

Ela engloba toda a experiência que o usuário tem com os sistemas, tanto antes, durante e depois do uso dele, e seria fácil explicar isso pra alguém.

ficou mais claro sobre o que realmente se trata a experiência de usuário, me ajudou a identificar outros aspectos que são importantes mais q passavam despercebidos e sim consigo explicar esses conceitos para outra pessoa

Ficou mais claro o entendimento das facetas da experiência e das metas de usabilidade, acredito que a prática me ajudou a fixar isso e eu conseguiria explicar.

Facetas e metas ficaram bem mais claras para mim, e sim, conseguiria explicar para outra pessoa.

A professora Patrícia ampliou meu conhecimento sobre os conceitos de IHC, facilitando o processo de compreensão e entendimento dos termos.

Como cada pequeno detalhe importa na experiência final do usuário e como cada pequena incoerência ou falta de funcionalidade pode atrapalhar negativamente e desmotivar o uso da aplicação. Sim, creio q eu conseguiria explicar melhor

Sim, conseguiria explicar para outras pessoas. Que a aula ampliou meu conhecimento, com a práticas deixando os conceitos em maior evidência.

Questões como o que sugere valor ao usuário. Como ele se relaciona com o aplicativo e como gerar valor ao usuário.

Após a atividade, ficou mais clara a diferença entre um sistema ser apenas funcional (usabilidade) e ele ser uma experiência envolvente

Sim depois da atividade com a prática real as facetas ficaram mais fáceis de entender

Sim, com certeza o aprendizado evoluiu.

Meu entendimento aumentou visto que está é minha primeira experiência com esse conteúdo, e acredito que conseguiria sim explicar para alguém esses conceitos, mesmo que brevemente e superficialmente.

Ficou mais claro sobre a diferença entre as Metas de usabilidade de as faces de experiência do usuário pois as metas são mais objetivas em relação a o software em si e as facetas da experiência do usuário está mais realizado com critérios subjetivos, ações usuais e emoções do usuário ao utilizar o software

Os conceitos ficaram mais claros porque trabalhamos na prática com eles. Sim, devido explicações e atividade prática foi ótimo para fixar os conceitos

Os conceitos ficaram mais claros após a atividade. Sim, pois com a atividade pudemos aplicar os conceitos na prática.

Que usabilidade/experiência é muito além de interface bonita e bem feita. Sim, porque entenderia mais a diferença, e o que cada um significa

A diferença sobre eficácia e eficiência ficou bem mais clara, agora eu poderia repassar esse conhecimento dando exemplos, já que na maioria das vezes uma tarefa pode até mesmo ser eficaz, mas não necessariamente será eficiente.

Ficou claro que realizar o teste de usabilidade com foco em analisar e determinar por meio de metas de usabilidade, permitiu definir de forma clara e eficaz informações que só são percebidas muitas vezes, sendo feitas diretamente no aplicativo em questão, acredito que conseguiria explicar, pois o uso e análise feita, permite que os conceitos se tornem mais claros e definidos, facilitando em uma possível necessidade de explicar para outra pessoa.

Que os dois são interligados, um depende do outro para ser bem sucedido e deixar o usuário satisfeito. Eu acho que consigo explicar facilmente o conteúdo abordado, pois achei bem simples de entender e de rápido entendimento.

A diferenciação dos conceitos de meta de usabilidade ficaram mais claros. Creio que, após a atividade, consigo explicar melhor.

Ficou claro que as metas de usabilidade e facetas são importantes para uma aplicação e devem ser levadas em consideração. Acredito que conseguiria.

Gostei da atividade por ser algo dinâmico e ao mesmo tempo uma análise real, meu aprendizado aumentou principalmente na parte de UX, pois não tinha muita base. Entendi que a aplicação deve ser de bom uso para os usuários para ser uma aplicação de sucesso

Ficou mais claro para mim como as metas de usabilidade avaliam se um sistema é fácil e eficiente de usar, acredito que consigo explicar melhor esses conceitos para outra pessoa, pois apliquei na prática ao analisar o Spotify

Ficou mais claro que as metas estão relacionadas a objetivos que a experiência de uso do programa proporciona ou não, já as facetas estão mais relacionadas a sentimentos. Acho que conseguiria explicar à outra pessoa esses conceitos porque a prática me fez entender onde se encaixam.

Sim com certeza, por mais que muita pessoas não vejam ou percebam mas metas de usabilidade estão aplicadas a quase todas as aplicações para o usuário, para garantir um maior aproveitamento e melhor uso, a fim de que desfrute com facilidade do sistema como um todo.

Ficou mais claro que existe classificação e diferenças dentro do UX/UI, e que o usuário tem acesso às diferentes faces, como as interfaces gráficas, os conceitos de segurança e outros. Acredito que sou capaz de explicar os conhecimentos básicos

Sim, já conhecia esses conceitos por causa de aula com outras pessoas como Jacilane e Vandeilson, agora após a aula consegui refinar meus conhecimentos e consigo sim explicar para outras pessoas.

A maneira de avaliar a usabilidade do sistema. Sim, pois agora estão mais claros os critérios de avaliação da usabilidade do sistema.

Ficou mais claro a aplicação dos conceitos de usabilidade e facetas de Ux, pois as plataformas são pensadas de modo que o usuário se sinta o mais confortável possível, onde diversas estratégias são utilizadas para garantir a melhor experiência ao usuário. Com a atividade foi possível interpretar esses conceitos na prática e seria mais fácil explicar a outro com uma aplicação real dos conceitos.

Depois da atividade, ficou mais claro que metas de usabilidade são sobre o sistema ser fácil, eficiente e seguro de usar, enquanto as facetas de UX envolvem a experiência do usuário, como satisfação e sensação ao usar o produto.

Consegui compreender melhor a definição de cada metade e faceta de usabilidade. Sim,

minha compreensão aumentou e acredito que posso explicar os conceitos a outra pessoa

Talvez, alguns conceitos são um pouco confusos para mim

Antes da atividade tinha um conhecimento básico, visto em outras disciplinas. Com a atividade sinto que entendi os conceitos para além do senso comum.

O programa tenta ser intuitivo, sendo de fácil uso para jovens (experiência pessoal). Entendi os conceitos explicados durante a aula que antecedeu a tarefa, a atividade permitiu realizar a aplicação prática da identificação dos conceitos tornando mais fácil de consolidar os conceitos.

Penso que conseguiria melhorar explicações após a prática realizada tendo mais exemplos com base na prática que tive durante a atividade.

O significado e a importância de cada conceito para o sistema ficaram mais claros. Acredito que consigo explicar melhor essas características para outras pessoas, pois agora o conhecimento está mais consolidado.

Todos os conceitos ficaram claros e bem dinâmicos com a atividade prática. Com certeza, a atividade nos proporciona um contato mais na prática, absorvendo melhor os conhecimentos.

Acredito que ainda não conseguiria explicar para outra pessoa, porém após ler o material novamente da aula e tirar dúvidas pontuais com a professora, tenho certeza que isso seria possível.

B. Aplicação dos Conceitos

Avalie as afirmações abaixo, com relação à importância da atividade de interação com o Spotify para a aplicação dos conceitos (metas de usabilidade e Facetas de Experiência do Usuário (UX):

Descreva um exemplo, que mostre (ilustre) como você determinou que uma meta de usabilidade pode surgir durante o uso de uma funcionalidade de um sistema. (Por exemplo, quando um usuário leva muito tempo para encontrar e tocar uma música no Spotify, percebi que isto é um problema de eficiência no sistema.)

53 respostas

usei o YouTube e tentei voltar para um vídeo que eu tinha assistido antes. Eu não lembrava o nome do vídeo, então fui procurar no histórico. Só que a lista do histórico era grande e não tinha uma forma muito clara de filtrar ou organizar melhor, então demorei bastante para encontrar. Nesse momento, percebi um problema de eficiência, porque levei muito tempo para completar a tarefa, e também um pouco de facilidade de uso, já que não foi tão intuitivo para achar o que eu queria.

Algumas situações podem gerar frustração para os usuários que não possuem o spotify Premium, sendo uma das principais o excesso de propagandas.

Quando o usuário busca uma música e a encontra, percebi que isso é uma qualidade de eficácia.

Buscar uma música é feito de forma Eficiente pois e o ícone para iniciar a pesquisa é de fácil localização em todas as telas.

Quando está explorando o app e ele mostra músicas não relacionadas ao seu gosto.

Quando o layout é difícil de uso, fica muito confuso ao usuário

A Eficiência do Spotify é ótima, muito veloz para todas as ações

Ao testar algumas funcionalidades do sistema eu observei com atenção como o sistema reagiria para determinar que meta surgia. Comparei o que eu observei com os conceitos teóricos ensinados em aula.

III

Ao buscar uma música, podem surgir diversos resultados que não façam sentido com a musica desejada. Por exemplo: quero encontrar a musica X do artista Y mas pode aparecer músicas de artistas que não sejam de Y com o nome X.

Quando o usuário clicar na opção de criar uma playlist, rapidamente ele já é direcionado para escolher o nome e visualizar a playlist criado. Isso claramente são as metas de eficácia e eficiência aplicadas.

Pesquisar músicas pela letra e ainda assim aparecer o resultado esperado, é eficaz, eficiente e satisfatório.

Quando o usuário tenta adicionar uma música a alguma playlist, o processo não é fácil de memorizar.

Quando um usuário tenta buscar uma música e ela não tem disponível, acho que isso é um problema de utilidade

Criar uma playlist não é muito intuitivo e é complicado de organizar do jeito como você deseja.

na minha experiencia com o premium nao tive problemas, inclusive uma das usabilidades q mais gosto do sistema e voce tocar uma musica no explorar e ele conitnuar tocando outras musicas do mesmo genero mesmo nao estando em uma playlist

Na busca por uma música específica percebi que a funcionalidade foi realizada com rapidez e perfeição, logo a determinei como eficiente.

As recomendações para o usuário são limitadas, isso é um problema de eficácia e satisfação

Percebi que o ato de não conseguir ouvir uma música desejada prejudica a eficácia e a experiência do usuário, impedindo o processo de navegação e reduzindo o grau de eficiência de experiência do usuário.

Quando o usuário apenas clica na barra rápida no símbolo da lupa e apenas digitando poucas letras a música já aparece, caracterizando uma boa eficiência e eficácia

Quando pesquisei por uma música e a selecionei, foi direcionado para outra aleatória, mostrando uma falha na eficácia do app.

Testando o sistema. Tentando realizar as atividades como se fosse um usuário leigo que nunca mexeu no aplicativo.

Um exemplo claro foi ao observar a meta de Memorabilidade. Notei que, mesmo após semanas sem usar o recurso de 'Criar Playlist', os ícones e o fluxo de arrastar músicas são tão intuitivos e padronizados que não precisei reaprender o processo

Quando alguma música não tem letra disponível percebi que isto é um problema de eficácia do sistema

Ao abrir o aplicativo ficamos na parte de explorar recomendações é uma tela muito visualmente poluída poderia ser mais simplificada.

Eu notei que quando o Spotify para de executar sua principal função como um aplicativo de música assim que fica offline isso pode afetar na utilidade dele na visão do usuário.

Ao ler letras no Spotify, não é muito explícito que tem letras e onde ativar, e nem todas as músicas no Spotify tem letra

Uma meta de usabilidade pode surgir de acordo com o uso de um sistema, ele pode ser identificado positivamente e negativamente dessa forma

Algumas músicas no Spotify não possuem letra, percebi que isto é um problema de eficiência no sistema.

Se o usuário conseguir realizar a ação de maneira rápida, entendendo como encontrar e realizar a ação o sistema é eficiente.

Percebi que o sistema não traduz os nomes das músicas buscadas no algoritmo, obrigando o usuário a saber o nome original da música

Alguns ícones não são tão intuitivos como deveria, mas isso foi solucionado pelo próprio aplicativo, deixando uma pequena descrição do que o ícone faz

Eu vi que na hora de criar a playlist, ele não tem um botão de confirmação, o que dificultou um pouco a parte de criação. Um problema de eficiência e satisfação.

Ao criar uma playlist e adicionar uma música, são sugeridas músicas semelhantes baseadas na primeira música, sendo assim uma utilidade.

Quando Criei uma playlist o Spotify a criou rapidamente e de forma muito fácil, percebi que isso era um exemplo de eficácia no sistema

Quando um usuário não consegue criar novas playlists e adicionar músicas isso é um problema de eficiência

Ao tentar adicionar uma musica em uma playlist, percebi que pode ser feito rapidamente pelo menu de musica, mostrando que tem boa eficacia

Eficácia

Na versão gratuita, por ter muitos anúncios percebi que isto é um problema de utilidade e eficácia

Quando pesquisei por uma música, senti satisfação ao ver que a música que procurava na versão que eu queria apareceu como um dos primeiros resultados

Percebi que na criação de playlists as vezes é difícil encontrar a musica desejada

Eu determinei o ver letras de músicas, como utilidade porque o sistema do Spotify é capaz de fornecer as letras na linguagem da música e sua tradução.

Um dos exemplos de eficiência eu percebi ao "buscar uma música específica", é eficiente porque ao entrar no aplicativo, há duas lupas. A primeira em cima tem um campo que pergunta "O que vc quer ouvir?" E em baixo há mais uma lupa com o nome buscar. Duas opções que tornam mais eficiente.

As músicas recomendadas não seguem muito o gosto do usuário.

Ao usuário tocar em uma música que ele gosta e a música ser seguida por um anúncio, afeta a eficiência, pois o anúncio interfere na velocidade que esse música é entregue ao usuário.

Um exemplo é quando um usuário tenta criar ou adicionar uma música a uma playlist no Spotify, mas demora para encontrar a opção correta. Às vezes ele precisa abrir o menu da música, procurar entre várias opções e só então achar "Adicionar à playlist". Ao perceber que essa ação leva mais tempo do que deveria, dá para identificar um problema de eficiência, que é uma das metas de usabilidade. Isso mostra que a funcionalidade poderia ser mais simples ou mais rápida de acessar.

A dificuldade de adicionar uma música a uma playlist, algo que não é muito intuitivo.

Percebi que ao adicionar uma musica a playlist pelos 3 pontinhos que fica ao lado, não há mensagem de confirmacao de que a musica foi adicionada, que é um problema frustração

Quando o usuário demora pra encontrar as recomendações baseado no seu gosto, percebi que isso é um problema de eficiência.

Ao ver as letras as vezes havia músicas que não possiam letras ou n estavam sincronizadas, afetando a eficácia e satisfação dessa função, uma vez que pode causar transtornos por exemplo para quem usa o app para karaoke ou atividades que dependem desse recurso.

Percebi a eficácia do sistema quando ele nos possibilita a criar playlists de forma eficiente e intuitiva.

Quando vejo músicas que não possuem letras, percebo que é um erro de eficácia, pois o sistema deveria adotar essa funcionalidade em todas as músicas.

Quando mais de um usuário tenta usar o modo online ao mesmo tempo, acredito que o sistema poderia avisar nessa situação que a pessoa compartilhou a conta. Da maneira que ocorre atualmente parece um bug no sistema e não que tem outro usuário simultaneo.

Descreva um exemplo, que mostre (ilustre) como você determinou que uma faceta da Experiência do Usuário (EU) pode surgir durante o uso de uma funcionalidade de um sistema. (Por exemplo, quando o Spotify recomenda músicas que combinam com o gosto do usuário, eu percebi que isto pode aumentar a confiança do usuário no sistema.)

45 respostas

Enquanto eu navegava, percebi que várias playlists tinham estilos e artistas muito parecidos com o que eu costumo ouvir. Isso fez com que eu clicasse nelas com mais interesse, sem precisar ficar procurando manualmente novas músicas.

Nesse momento, identifiquei uma faceta da experiência do usuário relacionada à confiança e à satisfação, porque senti que o sistema realmente entendia meu gosto musical. Além disso, gerou um certo engajamento, já que fiquei mais tempo usando o aplicativo explorando essas recomendações.

Manter o histórico de músicas já ouvidas ou pesquisadas, trazendo encatamento para os usuários.

É fácil lembrar como buscar uma música (Memorização), pois segue passos intuitivos e

comuns a outros aplicativos.

Quando se tem o uso fácil e prático de buscar música e adicionar a playlist, eu percebi que isto pode aumentar satisfação, facilidade de aprendizado e memorização do usuário

As letras são muito legais para quem não consegue aprender com facilidade as músicas, também aumenta a confiabilidade do sistema ao usuário

Ao testar algumas funcionalidades do sistema eu observei com atenção como o sistema reagiria para determinar que faceta surgia. Comparei o que eu observei com os conceitos teóricos ensinados em aula.

IIII

O mix do Spotify baseado em artistas e/gêneros de música realmente trazem recomendações pertinentes para o tópico buscado.

Ainda na criação da playlist, logo após a criação, ele já me recomendou as músicas que eu mais escuto no dia a dia para adicionar na playlist. Isso pode aumentar drasticamente a satisfação e o encantamento do usuário, pois ele se depara com suas músicas favoritas naquele período com uma enorme facilidade de serem escolhidas e escutadas.

O exemplo dado para a resposta é justamente o que eu ia evidenciar antes mesmo de lê-lo, o algoritmo do aplicativo é excelente em relação aos gostos do usuário, eu, pessoalmente, não tenho do que reclamar das recomendações que ele me faz. Já descobri boas músicas através dessa ferramenta.

Quando eu vou excluir uma música da playlist e aparece um card de confirmação, percebi que isto pode aumentar a confiança do usuário no sistema

O que me fez usar o aplicativo bastante era a facilidade pra encontrar algumas músicas e lembrar de outras que as vezes esqueço que existem.

ele realmente analisa seu perfil e gera uma playlist com base nos seus gostos musicais e no que você escuta

Na busca por uma música específica percebi que a funcionalidade foi realizada com rapidez e perfeição, o que me deixa feliz por não esperar muito, logo a defini como satisfação

O sistema de buscar uma música é positivo pois gera satisfação pois é relativamente simples

A experiência do usuário surge nesse contexto quando o explorar do aplicativo oferece ao mesmo usuário músicas que o faz criar uma satisfação na navegação, colocando-o mais tempo na

navegação

Na Criação de um ecossistema musical de fácil acesso e compartilhamento de playlists, fácil pesquisa de musicas etc. características que motivam o usuário a continuar a usar o app

Quando estou escutando uma música e consigo ver a letra, isso mostra uma satisfação para o usuário.

A exemplo: testando minhas emoções ao realizar uma determinada atividade pela primeira vez como se fosse um usuário leigo.

Identifiquei a faceta de Desejabilidade através das animações fluidas e do design visual da 'Retrospectiva Spotify (Wrapped)'.

Quando o spotify não disponibiliza letra de uma música isso gera frustração no usuário

Quando uma música é recomendada algumas vezes ela não é do artista que a compôs.

Concordo com o exemplo citado no enunciado. Isso pode aumentar a confiança do usuário no sistema pois pode acabar descobrindo coisas novas sem muito esforço e que não estejam tão distante do conteúdo que ele gosta e procura dentro do sistema.

Ao ver recomendações do sistema o usuário se satisfaz e encanta com os mixes e playlist que o Spotify apresenta

Quando eu fui adicionar músicas na minha playlist, descobri mais funcionalidades úteis do sistema, a recomendação de músicas para serem adicionadas que são maioria das que eu costumo escutar ou mesmo estilo

Durante a criação de uma playlista, a exploração das recomendações não foi muito boa, pois ela apenas recomendou as músicas que eu mais ouço e não levou em conta o título da playlist

Percebi que as recomendações não combinavam com meu gosto, o que faz com que eu não queira passar muito tempo no aplicativo

Quando realizei a atividade de criar uma playlist, o próprio aplicativo sugeriu músicas que eu já tinha ouvido em outras ocasiões, e também recomendo músicas que compõem o mesmo estilo, facilitando a escolha e a busca pelas músicas desejadas

Eu gostei bastante de conseguir ouvir a música que eu escolhi pra escutar.me deixou satisfeito e encantado.

As recomendações são bem pessoais e acertivas para cada usuário isso aumenta a motivação do usuário no sistema

Percebi que quando o usuário não tem acesso a letra e compartilhamento das músicas isso é um problema

Quando o Spotify recomenda playlists parecidas com a que escuto, eu percebo que torna a experiência mais agradável e personalizada pro usuário

Quando abro a letra de uma música, sinto motivação pelo fato do sistema facilitar de eu cantar junto com a música

Quando na playlist aleatória as músicas que vem a seguir são do mesmo gênero

O Spotify ao fornecer o adicionar as favoritos, eu percebi que isso pode aumentar a utilização de playlists e.

Um exemplo de encantamento, por causa das ótimas sugestões de músicas semelhantes as que salvei e gostei.

Quando o usuário cria uma playlist aparecem sugestões relevantes de músicas.

Ao mostrar músicas relacionadas à que você pesquisou, mantém o usuário motivado e engajado no aplicativo, pois funcionalidades contribuí muito para a sua experiência.

Um exemplo é quando o usuário usa a função de recomendações do Spotify, como as playlists sugeridas ou o "Descobertas da Semana". Quando as músicas recomendadas realmente combinam com o gosto do usuário, isso pode gerar uma sensação de satisfação e confiança no sistema. Assim, dá para perceber uma faceta da experiência do usuário, já que o usuário passa a sentir que o aplicativo entende suas preferências e oferece uma experiência mais agradável.

As recomendações aumentam a confiança do usuário, junto com a formação de playlist

Quando o usuário não consegue avançar para um trecho específico da música sem o premium percebi que isso pode frustrar o usuário.

Descobrir novas músicas e novos artistas é um recurso útil que cria encantamento e satisfação. Contudo havia recomendações que não refletiam as pesquisas anteriores e músicas previamente reproduzidas.

Percebi que é frustrante quando o sistema não possui uma música ou letra disponíveis.

Parecido com o exemplo, quando o app cria playlists com "Indicado para ___(nome)", são playlists de identificação e importância do usuário para o sistema, sendo encantamento.

Nenhuma identificada.

C. Análise dos conceitos

Avalie as afirmações abaixo, com relação à importância da atividade de interação com o Spotify para a análise dos conceitos (metas de usabilidade e Facetas de UX:

 Copiar

Explique brevemente (opcional):

7 respostas

Um pouco difícil mensurar o Encantamento ou Satisfação (faceta UX) em um uso tão rápido.

A atividade prática possibilitou um melhor entendimento sobre as diferenças entre metas e facetas.

A prática foi fácil com as explicações da professora Patrícia.

Atividade que aumentou meu aprendizado, me colocando a prova de diferenciar os conceitos de usabilidade e UX

Foi uma ótima prática, pois os conceitos vistos em sala ficaram mais claro depois de aplicá-los num sistema real

Eu acredito que algumas facetas ainda podem ser difíceis de serem validadas e vistas, mas os diversos conceitos como usabilidade e experiência podem ser fáceis de entender.

D. Avaliação dos conceitos

Avalie as afirmações abaixo, com relação à avaliação dos conceitos

 Copiar

Justifique por que um sistema com usabilidade, tem mais potencial para um usuário ter uma boa experiência com esse sistema.

52 respostas

Um sistema com boa usabilidade tem mais potencial de proporcionar uma boa experiência porque ele permite que o usuário realize suas tarefas de forma fácil, rápida e sem frustração. Quando o sistema é eficiente, fácil de aprender e evita erros, o usuário não precisa brigar com a interface, o que já reduz sentimentos negativos como estresse ou confusão.

Além disso, quando a pessoa consegue fazer o que precisa sem dificuldade, ela tende a se sentir mais satisfeita e confiante no sistema. Isso contribui diretamente para a experiência do usuário, porque as emoções durante o uso são positivas

Pois ganha o usuário diariamente com funcionalidades realmente necessárias e usáveis

Por que aumenta o contentamento do usuário com o sistema

Pois atingir as metas de Usabilidade aumentam as chances do usuário voltar a usar o aplicativo (retenção)

Pois quando a usabilidade é um ponto de melhoria e de teste, a UX tende a ser cada vez melhor.

Porque fornece um sistema prático e fácil de usar, permitindo satisfação do usuário

Um sistema com boa usabilidade tem mais potencial de proporcionar uma boa experiência ao usuário porque ele é desenvolvido pensando nas pessoas que realmente utilizam o sistema

Se o sistema é fácil de utilizar a probabilidade do usuário continuar utilizando o sistema é maior, pois ele teve uma boa experiência utilizando o sistema.

Atingir algumas ou todas as metas de usabilidade tendem a gerar sistemas com boas experiências pois eles atendem as nossas expectativas quanto a aplicação. Exemplo: usamos sistemas para atingir X objetivos de forma rápida e fácil, pontos abordados nas metas de usabilidade que poderiam me garantir uma satisfação por exemplo, ou até mesmo me encantar pois o sistema superou a minha expectativa no resultado.

Quando um sistema possui todas as características de usabilidade, ele se torna um sistema completo, pronto pra atender o usuário naquele serviço que ele propõem. Assim, ocasionando numa maior chance do usuário ter uma boa experiência.

Se o sistema for eficaz, logo, ele trará satisfação ao usuário que o utiliza. O Spotify é excelente nesse quesito porque é quase uma ferramenta diária na minha rotina, uso cozinhando, limpando a casa, fazendo tudo... Ele é eficaz na versão gratuita, mas na versão paga ele se torna infinitas vezes mais eficiente.

Pois é possível ter uma melhor compreensão da preferência dos usuários alvos acerca de um sistema.

Por que o usuário se sente melhor usando um sistema com usabilidade, por ser mais fácil e eficaz a tarefa desejada

Ele se mostra confiável, útil e geralmente entrega exatamente o que o usuário deseja

porque um sistema com usabilidade ele se torna amigável aos olhos e traz uma experiência boa ao usuário, dessa maneira, o usuário vai querer usar mais vezes e vai fidelizar pessoas ao sistema

Um software que atenda a metas de usabilidade, evita principalmente a faceta de frustração, uma vez que o mesmo propõe com qualidade o que quer fazer, fazendo a pessoa continuar a usá-lo.

Pois um sistema pensado em ser fácil, simples, rápido e prazeroso pode aumentar o tempo em que o usuário fica nele e o quanto de chance ele pode recomendar para outros e até fazer compras no app.

A atividade nos fez enxergar o IHC como um baita diferencial competitivo, nos instruindo a diferenciais no mercado com softwares aplicados.

Um sistema com boa usabilidade ganha o usuário na objetividade, facilidade e desempenho, ou seja mantém ele como utilizador do app

Porque é durante a usabilidade do sistema que é possível gerar uma fidelidade com o usuário, pois é a partir dali que ele chega a conclusão se gostou ou não do sistema.

Uma interface simples, com botões e pontos intuitivos.

Um sistema com boa usabilidade reduz o esforço cognitivo necessário para realizar tarefas, eliminando barreiras e frustrações iniciais. Quando a interação é fluida, eficaz e eficiente, o usuário não precisa focar na ferramenta em si, o que abre espaço para que as facetas subjetivas da UX (como satisfação, prazer e valor) floresçam.

Porque aumenta a satisfação

Porque o sistema é feito focado em tentar deixar a usabilidade o mais perfeita possível para o usuário.

Porque é durante o teste que nós avaliamos, verificamos se estamos satisfeitos ou não com a execução do sistema.

Pois ele atende vários aspectos que levam a satisfação do cliente em utilizar o softwares que compreendem as metas de usabilidade

Ele possui mais potencial por proporcionar melhor experiência ao usuário de acordo com sua eficiência/eficácia, além de gerar engajamento ao usuário

Pois um sistema com boa usabilidade atende aos critérios de metas de usabilidade e isso torna a experiência mais agradável, positiva e produtiva

Porque deixa o sistema mais acessível, intuitivo, visualmente agradável e fácil de realizar as ações

Um sistema com uma usabilidade melhor pode aumentar a retenção do usuário pelo fato de ele poder usar o mesmo sem tanto custo cognitivo

Porque permite que o mesmo tenha uma facilidade e uma forma intuitiva e de fácil manipulação das ferramentas do aplicativo

Pois o usuário gosta do sistema e tende a voltar nele denovo.

Pois engaja o mesmo e apresenta um manuseio mais intuitivo.

Com usabilidade o sistema cria um ambiente melhor e personalizado para o usuário que o faz se sentir importante e estimula o seu uso

Pois o usuário tem mais confiança e mais domínio com o sistema, facilitando o uso e aumentando a boa experiência

pois um sistema com boa usabilidade facilita a realização das tarefas e reduz dificuldades. Isso melhora a experiencia, pois o usuario usa um sistema de forma rapida, simples

Por que dá a satisfação ao usuário

facilita a interação, diminui erros, aumenta a eficiência e torna o uso mais satisfatório para quem o utiliza.

Porque ele não cria barreiras para o uso, muito pelo contrário. Um sistema desse tipo foca que o sistema seja o mais fácil e satisfatório quanto possível, fazendo com que o usuário volte a usar

O usuário deseja facilidade e utilidade ao máximo durante seu uso, então acho sistema apresentar usabilidade maior que outro, ali ele ganha o usuário

Porque ele fornece diversas funcionalidades e comodidades aos usuários. Fornecendo a capacidade dos usuários em utilizar normalmente e diversas vezes o sistema.

Com a usabilidade é possível melhorar as aplicações, com uma usabilidade mais agradável que vai fazer o usuário ficar mais tempo no aplicativo, além de encantamento que faz a pessoa ficar "vidrada" nas funcionalidades.

Pois o uso do sistema fica mais fluido e natural, não se tornando uma atividade massante o uso do sistema.

Porque a usabilidade possui técnicas básicas para que usuário utilize a aplicação da melhor forma possível, sem elas. A experiência do usuário se tornaria estressante, confusa e até perigosa, dependendo do tipo de aplicação.

Um sistema com boa usabilidade tem mais chance de proporcionar uma boa experiência porque ele é fácil de entender, aprender e usar.

Quanto mais prático e simples de usar, melhor para o usuário.

Pq o usuário fica feliz se consegue usar o sistema melhor

Pois um sistema com usabilidade deixa a interação do usuário mais intuitiva, eficiente e agradável de usar.

Devido ao hábito de abandonar coisas que geram conflitos ou são trabalhosas (experiência pessoal)

A usabilidade garante que o usuário complete tarefas com eficiência e sem erros, eliminando a frustração de interfaces confusas.

Porque deixa o usuário mais confortável ao usar o sistema, não sendo confuso e entregue ao usuário o que ele realmente espera, além de poder impressionar o mesmo.

Porque ele elimina barreiras, reduz o esforço cognitivo e foca nas necessidades reais de quem utiliza a ferramenta.

E. Reflexão sobre a atividade

Qual foi a principal dificuldade que você teve durante a atividade?

52 respostas

Nenhuma

Nenhuma.

Nenhuma

Tive dificuldade porque, em todas as respostas, acabei identificando várias metas de usabilidade e facetas da experiência do usuário ao mesmo tempo. Por exemplo, na função de adicionar músicas em playlists do Spotify, percebi que ela envolve diferentes aspectos. Acabei fazendo isso em várias funções

Acho que não tive nenhuma dificuldade.

Analisar facetas de UX

Logar no app.

De identificação corretamente as metas de usabilidade

Entender inicialmente o conceito da prática

Analisar o sistema imparcialmente, sem levar em consideração minha experiência prévia utilizando o sistema.

Analisar de forma imparcial a aplicação, visto que ja utilizo bastante

Identificação das facetas do usuário

Nenhuma dificuldade.

Diferenciar as métricas

Usar a internet.

nenhuma

Lembrar de cada meta e faceta, mais a cozinha ajudou bastante.

As vezes indentificar qual faceta e meta era para aquela tarefa

Acredito que o fato de utilizar o aplicativo no modo que não é Premium.

Creio que apenas diferenciar alguns termos

No início foi entender como aplicar, depois da explicação ficou fácil.

No âmbito da atividade, nenhum, esta bem intuitiva e estruturada.

A maior dificuldade foi conseguir isolar completamente onde termina uma meta de usabilidade e onde começa uma faceta de UX, já que no Spotify elas estão muito integradas. Por exemplo, a facilidade de busca (usabilidade) contribui diretamente para a sensação de valor (UX), então categorizar cada elemento de forma única exigiu uma análise bem minuciosa.

Escolher as facetas corretas para a situação correta.

Entender primeiramente como funcionava a prática, mas depois foi tudo bem.

Me conectar ao Spotify pela rede, pois o eduroam não ajuda

Não tive dificuldades

Internet

Usar o aplicativo, já que não uso ele normalmente

Classificação das tarefas de forma correta

Nenhuma, apenas a parte técnica do uso de dados moveis, pois não pega muito bem.

Reconhecer as facetas.

Identificar as metas de usabilidade das atividades

Relacionar as metas de usabilidade

Foi identificar cada meta de usabilidade em cada tarefa

A diferença sobre eficácia e eficiência

Problemas com internet

A velocidade da internet no momento do uso

Em perceber fisicamente as diferentes metas de usabilidade, segurança e comodidade.

Não costumo ouvir música, não me auto classifico como usuário, então demorei um pouco pra entender o aplicativo e responder as questões.

Identificar problemas no sistema

Perceber detalhes implícitos

Saber oq aplicar meta de usabilidade, faceta de UX

Escolher as metas e facetas mais adequadas dentre as possibilidades.

Conexão com a Internet.

Determinar quais metas e facetas estão mais presentes em cada situação, filtrando as mais relevantes para o caso descrito.

Associar uma tarefa a mais de uma usabilidade.

Conteúdo muito denso.

O que você achou mais interessante nesta prática?

52 respostas

O que eu achei mais interessante nesta prática foi perceber como esses conceitos aparecem no uso do dia a dia, principalmente em aplicativos que eu já uso, como o Spotify. Antes, eu usava sem pensar muito, mas agora consigo analisar melhor o que está por trás da experiência

O envolvimento com o aplicativo

Gostei da proposta de trazer o Spotify, um app muito presente no meu dia a dia.

Avaliar um sistema real, amplamente usado

Exploração e exercício prático.

Pode associar a teoria com a prática

A forma que ela foi feita, bem interativa

Ver na prática como as metas e facetas aparecem em um sistema que eu uso com frequência.

Analisar uma aplicação que ja uso rotineiramente de uma ótica de experiência do usuário

A distinção entre as facetas e as metas

Pôr em prática uma avaliação criteriosa sobre um serviço que uso diariamente.

A capacidade de como os critérios de usabilidade tem o poder de influenciar na qualidade de um sistema.

Poder avaliar um app que ja uso todos os dias

Ser relacionado a um aplicativo de música que eu ja tive experiencia antes.

identificar conceitos nas experiencias q eu nao percebia antes

Ver um software muito utilizado e se ele tem mesmo uma boa usabilidade.

Analisar as tarefas

Aplicação dos conceitos de ihc na prática.

O fato de que o spotify com certeza foi planejado para alcançar o máximo das características de ux

Ver como os sistemas são falhos quando entendemos sobre usabilidade.

O uso de aplicativos comuns aos estudantes.

O mais interessante foi aplicar conceitos teóricos em um produto que utilizo diariamente no 'piloto automático'. Analisar o Spotify sob a ótica de IHC me fez perceber escolhas de design e engenharia de interface que antes passavam despercebidas, transformando a visão de simples usuário para uma visão crítica de desenvolvedor.

Sair da teoria

A inovação pois nunca havia realizado algo semelhante

Acredito que a prática em si. A teoria é importante, mas com a prática fica melhor de entender como o sistema funciona.

Utilização prática de um software real

Uma proposta de atividade diferente e conseguir ligar um conteúdo visto em aula com uma atividade do cotidiano, usar um aplicativo de música

Relacionar os conceitos

Praticar através de realizar as ações em um sistema real

Ter que analisar alguns fluxos específicos de uso da aplicação

A possibilidade de analisar um aplicativo que é muito utilizado no dia a dia, mas que por muitas vezes no uso cotidiano não é analisado

A utilização de uma aplicação real para deixar o aprendizado dinâmico.

A praticidade e facilidade no entendimento da atividade.

Ver como as facetas do usuário estão presentes nos sistemas

Que a atividade coloca o aluno em uma prática real

Avaliar o Spotify com base na minha experiência

A organização

Aprender sobre metas de usabilidade de forma prática

Ver que é possível encontrar mais de uma meta ou faceta relacionada a uma só

funcionalidade do sistema

Analisar na pratica

As diferentes classificações.

O trabalho da professora, pois ela demonstrou toda a base teórica do conteúdo de usabilidade e depois a prática foi muito boa, por mais que eu não conhecesse muito bem o aplicativo.

Analisar a usabilidade de um sistema comum e grande.

O uso de uma plataforma especifica

Por ser um sistema muito utilizado, a maior parte dos universitários tem uma familiaridade com sistema.

A identificação das metas e experiência do usuário.

O uso de um programa externo

O uso de um app comum a muitas pessoas.

Aplicação dos conceitos da disciplina em um programa de uso comum.

A observação de um sistema que uso tanto com um outro olhar, de forma a fortalecer meu conhecimento sobre os conceitos abordados.

Aplicar os conceitos em um aplicativo que uso no dia a dia.

A metodologia da professora.

O que poderia ser melhorado na atividade?

52 respostas

Nada

Nada, gostei de tudo.

Tive um pouco de dificuldade em diferenciar metas de usabilidade e facetas da experiência do usuário, pois em alguns casos elas parecem se misturar na mesma funcionalidade. Acredito

que a atividade poderia trazer mais exemplos práticos já separados, mostrando claramente essa diferença, para facilitar o entendimento

Achei a atividade ótima.

Nada a acrescentar.

Aumentar o espaço na folha para escrever

Poderia ser de múltiplas escolhas e em grupo, fornecendo um tempo maior para ser realizado uma análise mais crítica

Acho q ela está ótima assim

A atividade foi muito boa, não tenho sugestões.

Possivelmente trazer um sistema pouco utilizado para pegar a experiência de "novo usuário".

Nada a acrescentar. A atividade já é bem explicada e direta ao ponto.

A atividade foi bem formulada, creio que não há o que melhorar.

Não consigo pensar em nada

Gostei não precisa mudar nada.

no momento nada

Gostei bastante não tenho nenhuma sugestão de melhoria no momento.

Nada, está bom

Acredito que a ampliação da aplicação para demais aplicativos de outros setores.

Creio que perguntas mais complexas sobre o app, verificar a fundo as funcionalidades.

Poderíamos desenvolver/prototipar algum sistema usando as boas práticas de usabilidade, por exemplo.

Na atividade, nada, esta bem legal. Mas o formulário está muito extenso, entendo sua relevância á pesquisa, mas cansa os estudantes visualmente.

A atividade foi excelente, mas talvez fosse interessante comparar o Spotify com um concorrente que tenha uma abordagem de interface diferente. Isso ajudaria a destacar ainda mais como diferentes escolhas de design podem afetar as metas de usabilidade e as facetas de experiência de formas variadas.

sem uso de papel

Acho que nada, a atividade está bem estruturada.

Aumentar o tamanho dos locais pra escrever ou utilizar linhas invés da caixa

Não vejo oque melhorar mas sugiro mais atividades diferentes, como esta, para conteúdos futuros

A caixa de texto das respostas poderia ter mais espaço

Realizar em um ambiente com acesso a Internet

Colocar mais fluxos para testar outras funcionalidades

Acredito que poderia ter mais questionamentos de usabilidade para poder aprofundar mais na análise das ferramentas

Mais linhas para escrever mais coisas.

O acréscimo de uma opção "neutro" nas impressões.

Acredito que a atividade foi bem consistente e não tenho nada a adicionar

O uso de mais aplicativos ao invés do spotify

Poderia ter mais exemplos para facilitar a compreensão das metas de usabilidade e das facetas

Botar mais questões

Nada, tudo perfeito

Com um sistema de qualidade como o spotify, ficou difícil encontrar facetas negativas ou que as metas não fossem atendidas, então um sistema com baixa qualidade poderia também ser apresentado na prática.

Acho que ta ok

Nada me mente.

Mais perguntas sobre o quanto de tempo se usa o aplicativo e mais perguntas relacionadas a está situação. Mas tudo está excelente.

Clareza nas questões.

Um Direcionamento maior

Nada a comentar...

Talvez o uso de outro programa

A formatação da folha de atividade, permitindo uma explicação (escrita) maior.

Seria interessante analisar algo que não dependa de fatores que podem falhar como a internet do campus.

A divisão e diferença dos conceitos de "satisfação" podiam estar mais claros

Achei ótima.

Alguns passos poderiam ser explicados com mais ênfase.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)

Google Formulários